

NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA NUTQIY OMILLARNING O'ZIGA XOSLIGI

1.Oysha Qurbonova

2.Dildora Xasanova

1.Toshkent davlat pedagogika universiteti
Umumiy tilshunoslik kafedrası v. b. dotsenti (PhD)

2. O'zDJTU Xorijiy til va adabiyoti
fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694293>

Annotatsiya. Mazkur maqolada til ta'limining maqsad va vazifalari, nutqiy ona tili darslarida nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya komponentlarining lingvodidaktik asoslanishini o'rgatish, og'zaki va yozma savodxonlikni o'stirish, ijodiy, ilmiy va kreativ fikrlash hamda o'quvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish bo'yicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya, ta'limiy topshiriqlari, ilg'or texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy ko'rgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonni barpo etish va uchinchi Renessans poydevorini yaratishda yosh avlodga chuqur bilim berish, ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu jarayon ona tili o'qituvchilarning har bir darsni ilg'or zamonaviy metodlar, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishning samarali yechimlarini topish bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir.

Ona tili o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda mustaqil tafakkur qilish, kreativ va ijodiy fikrlash qobiliyatini o'stirish hamda o'zining fikrini og'zaki, yozma shaklda aniq, sermazmun, tushunarli, savodli tarzda ifodalashni o'rgatishdan iborat. Shu bois ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini o'quv topshiriqlari asosida rivojlantirishga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarining sifat va samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyalarning o'ziga xos o'rni muhim hisoblanib, uni rivojlantirishda qator omillarning o'rni ahamiyatli. Nutqiy kompetensiyalar rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Nutq turlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. "Og'zaki nutq, odatda, bevosita nutq jarayonini tashkil etadi. Yozma nutqda esa muayyan masofaning bo'lishi nazarga olinadi. Shunga ko'ra ularning izchilligi, to'liq yoki noto'liqligi ham har xil bo'lishi tabiiy"¹. Har bir o'quvchida, avvalo, og'zaki nutq rivojlanib borishi mumkin, biroq og'zaki nutqidagi fikrini, qarashini ifodalayotganida yozma nutq me'yorlariga amal qilishi hamda ikkala nutq shaklida ham fikrlar bayonining ketma-ketligi, izchilligi nazardan chetda qolmasligi kerak.

O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqida mantiq, mazmun va ma'no bo'lishi bo'yicha ko'nikmalar ona tili darslarida shakllantiriladi. Binobarin, ulug' alloma Abu Nasr Forobiy grammatika va mantiqning ahamiyati haqida quyidagicha fikr bildiradi: "Grammatika odamlar

¹ Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Т.: Янги аср авлоди, 2009. – 4-б.

nutqini to'g'rilagani kabi – u shuning uchun ham vujudga kelgandir, – mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo'lgan tafakkurni to'g'ri yo'ldan olib borishi uchun aqlni to'g'rilab turadi”². O'quvchilar o'z nutqida mantiqan fikrlab, mulohaza bildirishlari maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi so'z zaxirasini o'z nutqi orqali harakatga keltiradi.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda N.Bekniyazova so'z boyligini oshirish uchun so'zlash jarayoni bo'lishi zarurligini quyidagi fikr-mulohazani keltiradi: "Ruxshunos V. Penfiled odam bosh miya po'stlogining chap yarim sharida joylashgan nutqiy faoliyat bilan bog'liq markaz va zonalar haqida fikr yuritir ekan, nutq uchun zarur harakatlarni tartibga soladigan Brok zonasiga e'tiborni qaratadi. Brok zonasi buyumlarni atash markazi bilan ko'p martalab bog'lanmas ekan, o'rganilayotgan so'zlarni nutqda qo'llash uchun bu zonada zarur dinamik stereotiplar hosil bo'lmaydi degan xulosaga keladi... So'zlash jarayonidagina sifatlarni ma'nosi va vazifasiga (funktsiyasiga) ko'ra xotiraga tushirish va tanlash operatsiyalari va amallari bajariladiki, ayni shu operatsiya va amallar dinamik stereotipning shakllanishini ta'minlaydi"³. Demak, so'zlash uchun o'quvchi miyasida so'zlarning ma'nolari va ularning dinamik ko'rsatkichlari o'sib borishi hamda nutqda qo'llanib borishi nutqiy faoliyatga aylanishi nazarda tutiladi.

So'zni o'rganish jarayoni uning nimani ifodalastganini tushunib eshtish; so'zni esda saqlab qolish; muloqotning turli vaziyatlarida so'zni qo'llay olish qobiliyatini qamrab oladi. So'zni taqdim qilish uning fonetik, yozma va grammatik shaklini tanishtirishdan, ma'nosini, qo'llanilishini tushuntirishdan iboratdir ⁴. Shu nuqtai nazardan, sintaktik birliklar, so'z birikmalarining bir- biriga mantiqiy bog'lanishini va monologik, diologik matn tuzishni, uni yozma ifodalash yuzasidan ko'nikmaga ega bo'lishi zarur. Bu omillar takomili o'quvchilar matnlarni yozma savodxonlikka rioya qilib mustaqil yaratishida namoyon bo'ladi, konteksni erkin tahlil qilishida sinovdan o'tadi.

B.O'rinboevning qayd etishicha, "so'zlashuv nutqini xarakterlashda ko'zga tashlanadigan ikki tomon mavjuddir. Ulardan biri dialog bo'lsa, ikkinchisi monologdir"⁵. So'zlashish jarayonida diologik nutqining mazmundorligi, suhbat olib borilishining mahsuldorligi uning monologik nutqi oldindan mukammal o'sib borganligidan dalolat beradi. So'zlashuv nutqining mazkur ikki tomoni nutq ishtirokchilar soni jihatdan farq qilsa-da, lekin bu nutqiy faoliyatlar bir-biri bilan bog'liq faoliyatlar sirasiga kiradi. "Dialog asli yunoncha dialogos (gaplashish, suhbatlashish) so'zidan olingan bo'lib, "shaxslararo suhbat va fikr almashuv" ma'nosini ifodalaydi. Dialog og'zaki nutqning nutq jarayonida bir yoki bir necha kishi ishtirok etgan nutqiy aloqaning muhim shaklidir"⁶. "Jamiyatning barcha jabhalarida, oilada, mahallada, dars jarayonida, mashg'ulotlarda ham dialog orqali fikr almashiniladi, bayon qilinadi. Dialog ijtimoiy hayotimizda foydalaniladigan faol nutq turidir. Bu nutq turi asnosida so'zlovchi va

² Mahmudov N. v. b. Ona tili. O'rta ta'lim muassasalarining 11- sinfi va kasb- hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.-376

³ Бекниязова Н. Таълим қорақалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш: Номзод. дисс. автореферати. - Т., 1998. - 22 б.

⁴ Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. { на англ.яз} Учебной пособие для педагогических институтов И ф-тов иностранного языка. Л. Просвещения, 1975-312 с.

⁵ Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида воқеатив гап категорияси. – Тошкент, 1972. – 10-б.

⁶ Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алма-Ата, 1972. – С. 6.

tinglovchining muayyan maqsadi amalga oshadi, nutqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlari rivojlanib boradi.

Demak, nutqiy kompetensiyani o'quvchilarda rivojlantirish leksik birliklar, sintaktik birliklar, xususan, kiritmalarni nutqiy faoliyatda amaliy tomonlama qo'llashni o'rganishi ulardagi keng mushohada yuritishiga asos vazifasini bajaradi. Shunday ekan, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashini belgilangan me'yorlar amal qilishni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

- 1.Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алма-Ата, 1972.
- 2.Бекниязова Н. Таълим қорақалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш:Номзод. дисс. автореферати. - Т., 1998.
- 3.Mahmudov N. va boshq. Ona tili. O'rta ta'lim muassasalarining 11- sinfi va kasb- hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. – Т.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
4. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку.{ на англ.яз} Учебной пособие для педагогических институтов И ф-тов иностранного языка.Л.Просвешениэ,1975.
- 5.Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Т.:Янги асп авлоди, 2009.
- 6.Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида воқеатив гап категорияси. – Тошкент